

MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO RURAL

DICAS DE GESTÃO PARA
PEQUENAS PROPRIEDADES
RURAIS

JOSEMEIRE APARECIDA GARCIA
KÁTIA ELIANE SANTOS AVELAR
SILVIA CONCEIÇÃO REIS PEREIRA MELLO

Manual de Administração Rural - Dicas de Gestão para Pequenas Propriedades
Rurais

Produto resultante da Dissertação do Mestrado em Desenvolvimento Local
Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM

Autores:

Josemeire Aparecida Garcia

Kátia Eliane Santos Avelar

Silvia Conceição Reis Pereira Mello

Permitida a reprodução desde que citada a fonte.

Caro Leitor,

Desde de criança moro em um lugar rodeado por lavouras de café. Ao acordar pela manhã e ir para escola dividia o caminho com os trabalhadores e trabalhadoras rurais que enfrentavam o frio dos meses de inverno para a colheita. Convivi com pessoas que viviam da agricultura e aprendi como essas famílias constroem uma relação única com a terra.

Ao iniciar o Mestrado em Desenvolvimento Local percebi a possibilidade de interferir positivamente nessa realidade. Por acreditar que a gestão pode contribuir para o desenvolvimento de pequenas propriedades rurais, desenvolvi, junto às professoras Kátia e Silvia, um Manual de Administração Rural, voltado para o pequeno produtor.

Espero que esse manual possa atingir seu objetivo e contribuir com a gestão da sua propriedade, gerando bons frutos.

Josemeire Aparecida Garcia

Sumário

1. Introdução.....	4
2. Planejamento	6
3. Controle Financeiro	14
4. Marketing	18
5. Desenvolvimento Sustentável	22
6. Plano de Negócio	25
7. Quer saber mais	29
8. Referências	31

Como produtor não tenho dúvidas que você se preparou durante toda a sua vida para produzir com qualidade e manter sua propriedade sustentável.

Talvez, você tenha iniciado com as técnicas aprendidas com seus pais e avós e tenha prosseguido fazendo cursos que o ensinaram a plantar, colher, criar animais, enfim, garantir a qualidade da sua produção.

Porém, pode ser que durante esse tempo você não tenha tido a oportunidade de aprender sobre a gestão da sua propriedade. Ou, talvez, você tenha tido essa oportunidade, tenha percebido a importância da gestão, mas, mesmo assim, tenha dificuldade de implantar o que aprendeu.

Isso pode ocorrer porque as ferramentas aprendidas podem não ter sido pensadas para você.

Daqui em diante o que apresentaremos será uma aproximação entre você, produtor rural, e os conceitos de gestão. A adaptação não estará nos conceitos, mas, na linguagem que os transmite. O objetivo é facilitar a gestão das pequenas propriedades rurais.

Veremos como planejar suas ações, dicas de finanças e de marketing, como desenvolver seu negócio de maneira sustentável, e, por fim, o passo a passo de um plano de negócios.

Acredito que aprender com exemplos torna a aprendizagem mais efetiva, por isso, seremos acompanhados nesse percurso por dois personagens, a Melissa e o Guilherme.

Vou deixar que eles se apresentem!

OLÁ, MEU NOME É MELISSA.
MORO COM MEU MARIDO, GUILHERME, NA ZONA
RURAL.
PRODUZIMOS CAFÉ HÁ MUITOS ANOS, MAS
AGORA, QUEREMOS DIVERSIFICAR NOSSA
PRODUÇÃO!

COMO A MELISSA, DISSE, ESTAMOS COM
VÁRIAS IDEIAS E JÁ FIZEMOS ALGUNS
CURSOS. AGORA PRECISAMOS TIRAR A IDEIA
DO PAPEL E COMEÇAR A TRABALHAR!

A gestão é sustentada por algumas ações básicas. São elas: Planejar, desenvolver, controlar e avaliar.

Esse processo torna-se um ciclo, que deve se repetir constantemente para mantermos o foco em nossos objetivos, para manter "o trem na linha".

Para facilitar a memorização, conhecemos esses processos como "Ciclo PDCA".

**Para
Saber
+**

Ciclo PDCA: o que é o Ciclo PDCA? Como funciona o Ciclo PDCA? - <https://youtu.be/vQMIogXzn1U>

Check de metas e plano de ação nas propriedades rurais - <https://rehagro.com.br/blog/check-de-metas-e-plano-de-acao-nas-propriedades-rurais/>

Não há uma fase mais importante que a outra, porém, vamos destacar nesse momento o **PLANEJAMENTO**, pois é nessa fase que Melissa e Guilherme precisam iniciar o trabalho.

Veja a dúvida do nosso casal:

SABEMOS QUE PRECISAMOS PLANEJAR NOSSAS
AÇÕES, A DÚVIDA É, COMO COMEÇAR?

Antes de continuar a leitura, pare por um instante e pense: como você responderia a Melissa?

Mesmo que você não tenha estudado administração, imagino que podem ter passado pela sua cabeça respostas como:

Você está correto se começou a se fazer essas e outras perguntas.

Quando iniciamos o planejamento de qualquer atividade, seja ela produtiva ou não, precisamos começar nos questionando, fazendo perguntas sobre o que queremos e os recursos que temos.

Por isso, é preciso deixar claro seus objetivos. Pois sempre que precisar, você poderá voltar a eles e alinhar o seu planejamento, mantendo o foco no que realmente importa.

Portanto, a sugestão a Melissa e Guilherme é que comecem definindo **qual o objetivo do seu projeto**.

Nosso objetivo é produzir hortaliças sem a utilização de agrotóxicos.

Para
Saber
+

Porque definir objetivos para sua empresa
fidelizii.com.br/blog/2017/02/saiba-como-definir-os-objetivos-e-metas-do-negocio/

A diferença entre métodos e objetivos
<https://youtu.be/pqQw8djecD8>

Na sequência, será necessário entender o cenário no momento em que você decide fazer um novo investimento. Comece listando todas as informações que já possuem sobre a sua propriedade, os recursos e pessoal disponível para o trabalho. Informações que serão úteis no futuro.

O que temos de informação que consideramos importante:

- Área da Propriedade: 20 hectares.
- Destinamos 20% a área de reserva legal
- 10 hectares utilizados no plantio do café
- Destinaremos 2 hectares a nova atividade
- Temos acesso à água
- A área do plantio é plana
- Inicialmente, serão 2 pessoas destinadas a produção

ATENÇÃO! A DESCRIÇÃO ACIMA É APENAS UM EXEMPLO, QUANDO FOR LISTAR AS INFORMAÇÕES QUE JÁ POSSUI, LEMBRE-SE DE SER DETALHISTA!

Agora preste atenção, conhecer o que você possui para o projeto, seus pontos fortes e fracos é muito importante, porém, precisamos olhar para fora da propriedade (ambiente externo) e nos inteirar de todas as situações que envolvem nosso projeto.

Veja os exemplos de fatores externos que podem influenciar seu projeto e sua produção:

Cliente

Leis

Clima

Quando planejamos tentamos nos preparar para situações futuras. Por isso, precisamos pensar nesses e em outros fatores.

Hum... entendemos a importância do ambiente externo, mas como vamos analisar tudo isso?

Guilherme, a verdade é que não é uma tarefa fácil analisar todas essas questões. Porém, antes de começar qualquer projeto é preciso estudar, pesquisar e se informar sobre a atividade que você pretende desenvolver e sobre o mercado que envolve essa atividade.

Uma pesquisa de mercado, saber se há concorrentes, quem irá consumir seu produto e quais serão seus fornecedores é essencial.

Se você pretende vender localmente seus produtos, pode utilizar recursos como as redes sociais para levantar a opinião das pessoas sobre o produto que quer vender, nesse caso, hortaliças produzidas sem agrotóxico.

Se precisar de ajuda para entender o mercado e mais sobre seus clientes, procure consultorias, como a do SEBRAE, só não deixe de estudar e se inteirar do que acontece a seu redor.

**Para
Saber
+**

Curso Sebrae: Análise de Negócio: pesquisa de
mercado
[Clique aqui](#)

Entendi! Agora estamos prontos para plantar?

Na verdade, não devemos parar por aí.

Vocês vão precisar definir o que querem produzir, como, onde, quando e quanto isso custará.

A sugestão é utilizar uma ferramenta chamada Plano de Ação, para nortear as perguntas iniciais. Registrar as respostas, colocando-as no papel, ajuda a enxergarmos nossos planos de forma mais clara e permite a avaliação do planejamento como um todo.

**Para
Saber
+**

Como elaborar planos de ação

[Clique aqui](#)

Plano de ação: como fazer na prática

https://youtu.be/kQl_UShvn40

Vamos ver como a Melissa e o Guilherme preencheram o Plano de Ação para o seu novo projeto?

Pergunta	Orientação para resposta	Resposta*
O quê?	Indique qual o negócio será proposto. O que irá produzir ou comercializar.	Produção de hortaliças sem o uso de agrotóxicos.
Por quê?	Explique o porquê você quer investir nesse negócio.	Para aumentar a renda da família, utilizando o espaço que já possuímos e atender a demanda para esse tipo de produto.
Onde?	Onde será sua produção ou a venda do seu produto?	Produção: 2 hectares da propriedade da família. Venda: feiras locais e diretamente ao cliente.
Quando?	Quando deve iniciar suas atividades. Faça observações sobre o tempo de produção e quando estará disponível para comercialização, se for o caso.	Início em 3 meses. Iniciar a colheita das primeiras hortaliças, 40 dias depois.
Quem?	Quem serão os responsáveis por esse negócio? E pelas tarefas necessárias para sua realização? Há pessoal necessário?	Preparação do solo, plantio, cuidados e colheita: Melissa e Guilherme. Comercialização: Melissa.
Como?	Como deve ser feito, quais os recursos e conhecimentos necessários?	Aplicar técnicas de plantio aprendidas em cursos anteriores, sem a utilização de agrotóxico.
Quanto?	Qual o investimento necessário para iniciar o negócio? Quanto vai custar?	2 mil reais de investimento inicial.

*Informações Fictícias

Agora que nosso casal planejou suas ações, é hora de colocar a mão na massa e começar a trabalhar.

Após algum tempo, a situação do casal é a seguinte:

Com um planejamento bem feito, a colheita vem sendo muito boa, as vendas estão em alta e os clientes satisfeitos. Porém, as contas não fecham. Melissa e Guilherme não sabem o que estão fazendo de errado.

Você consegue imaginar o que pode estar acontecendo?

Quando nos propomos a realizar um novo negócio ou mesmo quando queremos manter um negócio já existente, precisamos planejar não apenas a produção e a venda, mas, também, nos planejar e controlar financeiramente.

Com um mercado cada vez mais exigente, precisamos estar prontos para as decisões que precisamos tomar o tempo todo. Para termos base para essas decisões, o controle deverá ser uma rotina.

Então é melhor começar a anotar tudo: receitas, despesas, informações sobre a produção (quanto produziu, quanto vendeu, perdas). Essas anotações podem esclarecer dúvidas e te ajudar a direcionar suas ações.

Para iniciar os registros podem ser utilizadas planilhas, feitas em um computador, ou um livro caixa, por exemplo.

Vamos listar, a seguir, informações que devem ser acompanhadas.

Entradas	Vendas e receitas geradas com a produção.
Saídas	Pagamentos, despesas, custos, retiradas dos sócios e investimentos feitos na produção
Fluxo de caixa	Entradas e saídas, mantendo controle de seu saldo. Lembrar que há contas a pagar e receber.
Quantidade Produzida	Manter o controle sobre a produção para perceber possíveis problemas e conseguir prever possibilidade de receitas.
Quantidade Vendida	Acompanhar as vendas permite definir quais os produtos mais demandados. Essa informação pode ser decisiva no momento de decisão sobre "o que" plantar.

Importante!

Não misture dinheiro da família com dinheiro do seu negócio.
É direito seu fazer retiradas, mas elas devem ser controladas, em períodos definidos e de acordo com os lucros.
Não pague contas de casa com o dinheiro do seu negócio ou vice-versa.

Mantenha controles separados.

Dica!

O site do Sebrae traz informações interessantes sobre o Fluxo de Caixa. Entenda melhor, clicando no Link [Planilha ajuda a fazer fluxo de caixa da sua empresa](#)

Nesse link, além de entender melhor o fluxo de caixa, você poderá baixar um modelo de planilha para controle em Excel. Se você não consegue fazer o controle no computador, veja na página seguinte o modelo sugerido pelo SEBRAE, reproduza e comece o seu próprio controle.

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA								
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
	1	1	2	2	3	3	4	4
ENTRADAS								
Previsão de recebimento vendas								
Contas a receber-vendas realizadas								
Outros recebimentos								
TOTAL DAS ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÍDAS								
Fornecedores								
Folha de pagamento								
INSS a recolher								
FGTS								
Retiradas sócios								
Impostos s/ vendas								
Aluguéis								
Energia elétrica								
Telefone								
Serviços contabilidade								
Combustíveis								
Manut. de veículos								
Manutenção fábrica								
Despesas diversas								
Férias								
13º salário								
Verbas para rescisão								
Empréstimos bancários								
Financiamentos equip.								
Despesas financeiras								
Pagamento novos empréstimos								
Outros pagamentos								
TOTAL DAS SAÍDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SALDO ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS								
5 SALDO FINAL (3 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sebrae - <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigosFinancas/planilha-ajuda-a-fazer-fluxo-de-caixa-da-sua-empresa,adf8d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD> - Acesso em 29/12/2020

Controlar a produção, seus custos e receitas, foi muito importante.

Agora queremos pensar em como aumentar as vendas das nossas hortaliças.

O que que devemos fazer?

A preocupação da Melissa e do Guilherme é extremamente pertinente. O tipo de produto que estão comercializando é de difícil diferenciação.

Com a grande variedade de produtos à disposição dos consumidores a diferenciação e agregação de valor são fatores importantes para alavancar as vendas de qualquer produto.

Porém, isso não quer dizer que seja impossível trabalhar a imagem desse produto e torná-lo mais atraente ao consumidor.

Então, vamos pensar e traçar uma estratégia para melhorarmos a imagem das hortaliças de Guilherme e Melissa, além de considerar um meio para sua divulgação.

Vamos isolar algumas dessas informações e ver como podemos trabalhá-las:

PRODUÇÃO SEM AGROTÓXICOS

A preocupação com a saúde poderá tornar a produção sem agrotóxicos um diferencial positivo.

Por outro lado, os produtos sem a utilização de agrotóxicos podem ter uma aparência diferenciada da que o consumidor está acostumado.

LOCAL DE VENDA: FEIRA LIVRE

Acesso a um maior número de clientes pré-dispostos a comprar seu produto.

Temos que considerar que os produtos expostos podem sofrer a influencia ambiental, alterando sua aparência. Para esse tipo de produto a aparência pode estar diretamente ligada a percepção de qualidade do produto.

VENDAS DIRETAS AO CONSUMIDOR

As pessoas estão cada vez mais conectadas e ocupadas. A utilização de redes sociais para divulgar os produtos e para recebimento de pedidos pode ser um método positivo.

A possibilidade de fidelização de clientes, com entregas programadas e descontos para compras em volumes maiores e regulares.

Um desafio é pensar em um sistema de entregas que atenda aos clientes e não impacte, negativamente, seus custos.

No exemplo acima, podemos notar que o Marketing é muito mais que propaganda. Ele é composto por uma variedade de conceitos e técnicas que contribuem para desenvolvermos melhor nosso produto.

Não seria possível abordarmos aqui a complexidade desse tema e nem é o nosso objetivo. Por isso, escolhemos um método que pode auxiliá-lo a entender um pouco melhor esse tópico e nos mantém atentos a temas importantes sobre nosso produto.

Estou falando do composto de marketing.

Composto de Marketing ou Marketing Mix

Os fatores controláveis do gerente de marketing - produto, preço, promoção e distribuição - que ele pode utilizar para resolver um problema de marketing.

KERIN, 2011, p. 14.

De forma didática, o composto de marketing é também conhecido como 4 P's
Produto, Preço, Promoção, Praça (distribuição).

Fonte: KERIN, 2011, p. 14.

Os 4 P's devem ser trabalhados de forma a potencializar seu produto. Para o item **PRODUTO**, busque informações para verificar a percepção e sua aceitação pelo público. Produzir algo que não é demandado ou que não possui características atrativas ao público, não faz sentido e não trará retorno.

Em relação ao **PREÇO**, parece ser intuitivo que um valor mais alto que o praticado no mercado será uma barreira. Porém, o contrário (preço baixo) não é uma regra que leva diretamente ao sucesso. Busque um preço justo, que atenda a seu planejamento financeiro e as expectativas do mercado.

PROMOÇÃO, fique atento ao seu público para definir como divulgar seu produto. Imagine divulgar carne bovina em uma revista para vegetarianos, não teria uma repercussão, pelo contrário, poderia agir negativamente sobre seu produto. Pense em um meio que irá atingir seu público alvo para promover seu produto.

Onde oferecer seu produto? Definir corretamente a **PRAÇA** em que ele será ofertado é decisivo. Vender em lojas, supermercados, em plataformas digitais. Nessa decisão deve ser levado em conta as características do seu produto.

**Para
Saber
+**

4 Ps Marketing: O que são e como fazer?

<https://youtu.be/sRXdjPDFhpE>

“o Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende as necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1991, p. 46)

Estamos aproveitando todas as dicas que aprendemos até aqui. Mas, ainda temos uma preocupação, nossa renda tem ligação direta com a natureza, como continuar crescendo de forma responsável?

Melissa, saiba que você não está sozinha nessa busca. Um exemplo são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), um esforço coletivo, liderado pela Organização das Nações Unidas (ONU) que traçou 17 objetivos que buscam atingir o desenvolvimento sustentável.

O objetivo número 2, está diretamente ligado as suas preocupações.

Fonte: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

Como os demais temas tratados aqui, esse tema não será esgotado nesse manual, porém, vamos registrar alguns conceitos e ações possíveis e deixar uma indicação de material para que vocês possam entender ainda mais sobre esse tema tão importante.

Antes de iniciarmos, dois destaques:

- Melissa e Guilherme precisam pensar de forma sustentável não apenas a produção de hortaliças, o novo negócio da família. Nesse caso, devem considerar todas as atividades desenvolvidas na propriedade.
- A gestão é sua aliada para o desenvolvimento sustentável, pois, o ideal é produzir mais utilizando menos ou melhor seus recursos.

**Para
Saber
+**

Pacto Global

<https://pactoglobal.org.br/ods/>

Cartilha - Agronegócio Sustentável

https://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/Cartilha_AgroImgfina1.pdf

Agroecologia

https://www.sda.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/60/2019/08/Cartilha_Agroecologia-1.pdf

Como podemos reduzir o impacto ambiental?

Aperfeiçoar a gestão de todo o processo produtivo

Reutilizar os recursos e a água, sempre que possível

Utilizar recursos naturais de forma consciente

Promover a eficiência energética, faça a opção por energias limpas

Adote práticas de conservação da água e do solo

Proteja suas nascentes e às margens dos rios e córregos

Descarte corretamente seus resíduos

Fonte: Adaptado da Cartilha - Agronegócio Sustentável, do Banco do Brasil.
<https://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/CartAgrolmgfinal.pdf>. Acesso em 20/01/2020.

Até aqui, conversamos um pouco sobre gestão da propriedade rural utilizando um exemplo fictício para facilitar o entendimento dos temas.

É claro que o seu desafio ao planejar e executar um empreendimento real é muito mais desafiador e complicado.

Nesse sentido, vamos sugerir a utilização de uma ferramenta muito popular entre empreendedores: **O Plano de Negócio.**

A sugestão do Plano de Negócio não está associada a sua facilidade, mas a sua eficiência.

Você verá que o Plano de Negócios se assemelha a um mapa, que você irá traçar para alcançar seus objetivos.

Veja, na sequência, uma sugestão de estrutura para o Plano de Negócio

Estrutura de um plano de negócio

1. Sumário Executivo
2. Análise do Mercado
3. Plano de Marketing
4. Plano Operacional
5. Planejamento Financeiro

Sumário Executivo

Nesse item resuma o plano de negócios, certifique-se de garantir que os tópicos abaixo sejam contemplados:

- Resumo dos principais pontos do plano de negócio;
- Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições;
- Dados do empreendimento;
- Missão da empresa;
- Setores de atividades;
- Forma jurídica;
- Enquadramento tributário;
- Capital social;
- Fonte de recursos.

Análise do Mercado

Esta é uma das etapas mais importantes da elaboração do seu plano. Nela você deverá identificar as informações sobre seus clientes, concorrentes e fornecedores. Fique atento e...

- Estude seus clientes;
- Estude seus concorrentes;
- Estude seus fornecedores.

Plano de Marketing

Levante como e onde você irá obter informações para definir as estratégias de marketing para seu futuro negócio.

- Descreva os principais produtos e serviços;
- Defina o Preço;
- Defina sua estratégia de promoção;
- Defina sua estrutura para comercialização;
- Onde será comercializado seu produto.

Plano Operacional

Nesse item, pense no que será necessário para a produção. Organize os processos e faça a previsão sobre a mão-de-obra necessária para a produção.

- Pense no arranjo ideal para sua produção;
- Planeje sua capacidade produtiva e de comercialização;
- Defina os processos operacionais;
- Verifique a necessidade de mão-de-obra.

Plano Financeiro

Nessa etapa, você irá determinar o total de recursos a ser investido para que a empresa comece a funcionar. O investimento total é formado pelos:

- investimentos fixos;
- capital de giro;
- investimentos pré-operacionais.

Construção de cenários

Simule situações pessimistas e situações otimistas que o seu negócio pode passar.

Trace medidas para prevenir o os cenários ruins e outras para potencializar as boas possibilidades

Avaliação Estratégica

Utilize a matriz FOFA para auxiliá-lo nesse processo:

A matriz F.O.F.A. é um instrumento de análise simples e valioso. Seu objetivo é detectar pontos fortes e fracos, com a finalidade de tornar a empresa mais eficiente e competitiva, corrigindo assim suas deficiências. F.O.F.A. é um acróstico para:

F	orça
O	portunidades
F	raquezas
A	meaças

Baseado na Cartilha SEBRAE
Como elaborar um Plano de Negócios, Brasília, 2013.

Um pouco mais sobre a Matriz F.O.F.A.

Forças Faça uso das forças São características internas da empresa ou de seus donos que representam vantagens competitivas sobre seus concorrentes ou uma facilidade para atingir os objetivos propostos. Exemplos: <ul style="list-style-type: none">• Atendimento personalizado ao cliente• Preço de venda competitivo• Equipe treinada e motivada• Localização estratégica da empresa	Oportunidades Explore as oportunidades São situações positivas do ambiente externo que permitem à empresa alcançar seus objetivos ou melhorar sua posição no mercado. Exemplos: <ul style="list-style-type: none">• Existência de linhas de financiamento• Poucos concorrentes na região• Aumento crescente da demanda• Disponibilidade de bons imóveis para locação
Fraquezas Elimine as fraquezas São fatores internos que colocam a empresa em situação de desvantagem frente à concorrência ou que prejudicam sua atuação no ramo escolhido. Exemplos: <ul style="list-style-type: none">• Pouca qualificação dos funcionários• Indisponibilidade de recursos financeiros (capital)• Falta de experiência anterior no ramo• Custos de manutenção elevados	Ameaças Evite as ameaças São situações externas nas quais se têm pouco controle e que colocam a empresa diante de dificuldades, ocasionando a perda de mercado ou a redução de sua lucratividade. Exemplos: <ul style="list-style-type: none">• Impostos elevados e exigências legais rigorosas• Existência de poucos fornecedores• Escassez de mão de obra qualificada• Insegurança e violência na região

Fonte: SEBRAE - Como elaborar um Plano de Negócios, Brasília, 2013.
<https://atendimento.sebraemg.com.br/biblioteca-digital/content/como-elaborar-plano-de-negocios>.
Acesso em 20/08/2020

É importante destacar que o Plano de Negócios não é um documento estático e com funções específicas apenas para iniciar um negócio. Volte ao seu plano sempre que necessário para lembrar-se da direção que você traçou através dele. Se necessário, corrija seu rumo e volte para o caminho certo.

Dica!

Não deixe de ler a orientação do SEBRAE sobre planos de negócio. Lá você vai encontrar exemplos e modelos de planilhas para preenchimento em cada etapa do plano.

"Como elaborar um plano de Negócios"

<https://atendimento.sebraemg.com.br/biblioteca-digital/content/como-elaborar-plano-de-negocios>

Gostou do que leu e quer saber mais sobre os temas que tratamos? Abaixo estão links com materiais bem interessantes. Acesse e lembre-se, pesquisar e estudar sobre gestão só trará benefícios ao seu negócio.

Ciclo PDCA: o que é o Ciclo PDCA? Como funciona o Ciclo PDCA? -

<https://youtu.be/vQMIogXzn1U>

Check de metas e plano de ação nas propriedades rurais -

<https://rehagro.com.br/blog/check-de-metas-e-plano-de-acao-nas-propriedades-rurais/>

O que é planejamento

<https://administradores.com.br/artigos/o-que-e-planejamento>

Porque definir objetivos para sua empresa

fidelizii.com.br/blog/2017/02/saiba-como-definir-os-objetivos-e-metas-do-negocio/

A diferença entre métodos e objetivos

<https://youtu.be/pqQw8djecD8>

Área de reserva legal

<https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl>

SEBRAE

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/>

Curso Sebrae: Análise de Negócio: pesquisa de mercado

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/courseseeventos/analise-de-negocio-pesquisa-de-mercado,f380b8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD>

Como elaborar planos de ação

<https://annelisegrupp.com.br/como-elaborar-planos-de-acao-para-atingir-metas/>

Plano de ação: como fazer na prática

https://youtu.be/kQl_UShvn40

Planilha - Fluxo de caixa

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigosFinancas/planilha-ajuda-a-fazer-fluxo-de-caixa-da-sua-empresa,adf8d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD>

4 Ps do Marketing

<https://blog.egestor.com.br/4-ps-do-marketing/>

4 Ps Marketing: O que são e como fazer?

<https://youtu.be/sRXdjPDFhpE>

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2>

Pacto Global

<https://pactoglobal.org.br/ods/>

Cartilha - Agronegócio Sustentável

<https://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/CartAgroImgfinal.pdf>

Agroecologia

https://www.sda.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/60/2019/08/Cartilha_Agroecologia-1.pdf

Plano de Negócio

<https://www.meunegocioproprio.org/plano-de-negocios/>

"Como elaborar um plano de Negócios"

<https://atendimento.sebraemg.com.br/biblioteca-digital/content/como-elaborar-plano-de-negocios>

Coleção Senar

<https://www.cnabrazil.org.br/senar/colecao-senar>

Caderno de Ferramentas: Planejamento - Sebrae

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/caderno-de-ferramentas-planejamento,ebae91c79e5e5510VgnVCM1000004c00210aRCRD>

Planilhas para o seu negócio

<https://www.meunegocioproprio.org/planilhas/>

ARAÚJO, L. C. O administrador rural nas suas tomadas de decisões. Agronline. Disponível em: <http://www.agronline.com.br/artigos/artigo.php>, 2005. Acesso em: 24 mai. 2020.

Banco do Brasil. Agronegócio Sustentável. Disponível em: <https://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/CartAgroImgfina.pdf>. Acesso em 20/01/2020.

BRUNDTLAND, G. (coord.). Nosso futuro comum. 11. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1991.

DORNELAS, J. Plano de negócios: seu guia definitivo: o passo a passo para você planejar e criar um negócio de sucesso. 2. ed. São Paulo: Empreende, 2016.

KERIN, Roger A. Marketing. 8. recurso on-line ISBN 9788563308733.

LOBO, R. N. Gestão da Qualidade. 1. ed. São Paulo: Érica, 2010.

Nações Unidas Brasil. Os Desafios do Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em 01/02/2021

SEBRAE. Como elaborar um Plano de Negócios, Brasília, 2013. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RR/Anexos/cartilha_produ tor_rural2.pdf. Acesso em 20/08/2020

Sebrae. Planilha ajuda a fazer fluxo de caixa. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigosFinancas/planilha-ajuda-a-fazer-fluxo-de-caixa-da-sua-empresa,adf8d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD> - Acesso em 29/12/2020